

предпринимательства в целом и принять меры по её эффективности.

Список использованных источников:

1. Балдина, Ю.А. Роль и место субъектов малого и среднего предпринимательства в современных экономических условиях / Ю.А. Балдина // Вестник Удмуртского университета. Серия Экономика и право. – 2018. – Т. 26. – № 4. – [Электронный источник] – URL: <http://elibrary.ru/item.asp?id=26643676> (дата обращения 10.12.2022)

2. Кевеш, А.Л. Малое и среднее предпринимательство в России / А.Л. Кевеш. – М. НИЦ ИНФРА-М, 2018. – 96 с.

3. Лапуста, М.Г. Предпринимательство: Учебник / М.Г. Лапуста. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2018. – 384 с.

4. Полетаев, В.Э. Государство и бизнес в России: инновации и перспективы: Монография / В.Э. Полетаев. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2018. – 281 с.

5. Шарый, А.Н. Формирование и реализация потенциала развития малого бизнеса / А. Н. Шарый // Сборник научных работ серии «Экономика». Вып. 24. – Донецк : ГОУ ВПО «ДОНАУИГС», 2021. – С. 190-200.

6. Шарый, К.В. Теоретические основы формирования потенциала развития малого предпринимательства / К.В. Шарый, А.Н. Шарый // Управленческий учет. – 2022. – № 12-3. – С. 908-913. – DOI 10.25806/uu12-32022908-913. – EDN JQREOX.

УДК 330.322:332.1

DOI

**ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ДОНЕЦКОЙ
НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ: АНАЛИЗ, ПРОБЛЕМЫ,
ВОЗМОЖНОСТИ**

СПОДАРЕВА Е.Г.,

канд. экон. наук, доцент

доцент кафедры финансов

ФГБОУ ВО «ДОНАУИГС»

**Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация**

В статье рассмотрены сущность и виды инвестиционного потенциала. Дана методология оценки и пути оптимизации инвестиционного потенциала. Изучена рейтинговая шкала инвестиционного потенциала и инвестиционного риска. Проведен анализ инвестиционного потенциала Донецкой Народной Республики и выявлены факторы, препятствующие поступлению инвестиций. Рассмотрены группы рисков, влияющие на процесс инвестирования в недвижимость. Перечислены законодательные акты, регулирующие деятельность инвестиционного потенциала в Донецкой Народной Республике и основные инвестиционные процессы, происходящие в республике в настоящее время.

Ключевые слова: инвестиции; инвестиционная привлекательность; инвестиционный потенциал; инвестиционный климат; анализ; факторы; процесс активизации

INVESTMENT POTENTIAL OF THE DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC: ANALYSIS, PROBLEMS, OPPORTUNITIES

**SPODAREVA E.G.,
Candidate of Economic Sciences,
Associate Professor,
Associate Professor of Finance Department
FSBEE HE «DAMPA»,
Donetsk, Donetsk People's Republic,
Russian Federation**

The article considers the essence and types of investment potential. The methodology of evaluation and ways to optimize the investment potential are given. The rating scale of investment potential and investment risk has been studied. The analysis of the investment potential of the Donetsk People's Republic was carried out and the factors hindering the development of investments were identified. The risk groups affecting the process of investing in real estate are considered. The legislative acts regulating the activity of the investment potential in the Donetsk People's Republic and the main investment processes taking place in the republic at the present time are listed.

Keywords: investment; investment attractiveness; investment potential; investment climate; analysis; factors; activation process.

Постановка задачи. На сегодняшний день инвестиции играют основополагающую роль в развитии различных секторов экономики и экономического потенциала страны в целом. Наличие стабильного инвестиционного климата свидетельствует о привлекательности инвестиционной среды для отечественных и иностранных инвесторов, а также улучшает международные торгово-экономические и политические отношения.

Актуальность. В связи с социальной и экономической нестабильностью в Донецкой Народной Республике, инвестиционная деятельность играет важную роль для её экономики, поскольку дополнительные вложения позволяют восстановить промышленный сектор, усовершенствовать социальную инфраструктуру, обеспечить наличие достаточного количества рабочих мест и повысить уровень благосостояния граждан.

Анализ последних исследований и публикаций. Вопросы, связанные с инвестициями, были освещены в работах Афондиковой Е.Ю., Захаровой Г.В., Иваницкой И.П., Петрушевской В.В., Мишина Ю.В., Киселевой Н.В. и других ученых. Однако из-за политических и экономических особенностей, а также вхождения республики в состав Российской Федерации, данный вопрос требует новых исследований.

Цель статьи является поиск путей активизации инвестиционного потенциала в Донецкой Народной Республике на основе анализа, выявления проблем и определения перспектив развития.

Изложение основного материала исследования. В процессе проведения экономических и социальных преобразований, направленных на создание благоприятных условий для устойчивого экономического роста, значительное внимание отводится инвестиционному потенциалу государства.

Инвестиционный потенциал отражает степень возможности вложения совокупности денежных средств и других капиталов в активы, что обеспечивает устойчивый экономический эффект во времени, а также носит многоуровневый характер.

Инвестиционный потенциал – это комплексная экономическая характеристика государства или хозяйствующего субъекта, осуществляющего инвестиционную деятельность [7].

Инвестиционный потенциал подразделяется на следующие виды:

ресурсно-сырьевой (средневзвешенная обеспеченность запасами основных видов природных ресурсов);

трудовой (численность трудовых ресурсов в их трудоспособном возрасте);

производственный (совокупный результат хозяйственной деятельности в регионе);
 инновационный (уровень развития науки, технологии);
 институциональный (степень развития ведущих институтов рыночной экономики);
 инфраструктурный (экономико-географическое положение, инфраструктурная обеспеченность);
 финансовый (объем налоговой базы и прибыльность предприятий региона);
 потребительский (совокупная покупательная способность населения региона) [9].

Выделяют два наиболее характерных подхода к оценке инвестиционного климата, представленные на рис. 1.

Рис. 1. Подходы к оценке инвестиционного климата [1]

С целью определения проблем и перспектив развития инвестиционного потенциала в Донецкой Народной Республике целесообразным является определение факторов, препятствующих поступлению инвестиций в республику, представленных в табл. 1.

В Донецкой Народной Республике наибольшему риску подвергаются инвестиции в недвижимость, поскольку они

характеризуются длительным сроком окупаемости, отсутствием полной, своевременной и достоверной информации о ситуации на рынке недвижимости и недостаточной мобильностью объектов недвижимости [13].

Таблица 1

Факторы, препятствующие развитию инвестирования в Донецкой Народной Республике

Экономические факторы	Политические факторы	Социальные факторы
ограниченный доступ к капиталу и отсутствие условий для привлечения венчурного капитала дисбаланс спроса и предложения низкое использование и внедрение инновационных разработок промышленными предприятиями нехватка финансовых ресурсов для осуществления инновационной деятельности относительно низкая конкурентоспособность продукции промышленных предприятий отсутствие эффективных организационных и финансовых механизмов привлечения малого бизнеса к инновационной и научно-технической деятельности недостаточное финансирование инновационных разработок и низкая диверсификация экономики	наличие продолжительного острого военного конфликта, который влечет за собой разрушение инфраструктуры отсутствие государственной экономической поддержки региональных программ научно-технического и инновационного развития, направленных на создание инновационной модели развития экономики регионов отсутствие законодательства стимулирующего инновационную деятельность процедура присвоения инновационному статусу проекта на национальном уровне удаленность от центра, массовый рынок товаров и услуг и низкая интернационализация бизнеса	стремительное сокращение населения деформации возрастной структуры рабочей силы, приводящие к старению населения неудовлетворительное качество образования и здравоохранения в республике

Большинством рисков, связанных с инвестициями в недвижимость, можно управлять с использованием ряда методов, отражающих специфику предпринимательской деятельности определенных организаций:

страхование – при разработке мер по управлению рисками очень проблематично найти страховщика, способного предоставлять услуги по страхованию инвестиционных проектов

в сфере недвижимости, учитывая отсутствие страховых компаний на территории Донецкой Народной Республики;

создание финансового резерва является дорогостоящим, но эффективным способом снижения воздействия инвестиционных рисков о внедрении бизнес-процессов предприятий в современных условиях;

распределение рисков между участниками инвестиционного проекта, при условии, что их больше одного, также является эффективным способом управления рисками, особенно в то время, когда стоимость недвижимости значительно снижается.

По данным Рейтингового агентства «Эксперт РА» оценка инвестиционного потенциала организаций субъектов Российской Федерации состоит из следующих этапов:

первый этап – расчет доли каждого предприятия в соответствии со всеми типами инвестиционного потенциала;

второй этап – ранжирование всех предприятий по величине общего объема инвестиций;

третий этап – проведение сравнительной оценки инвестиционного потенциала, каждому предприятию присваивается рейтинговый индекс, определяющий соотношение между уровнем интегрального инвестиционного риска и величиной общего инвестиционного потенциала предприятия [13].

Также для оптимизации использования инвестиционного потенциала целесообразно использовать следующие инструменты:

создание благоприятных условий для деятельности частных предпринимателей;

непосредственное участие государства в эффективных и значимых проектах;

внедрение признанных на международном уровне критериев оценки финансовой эффективности инвестиций, таких как текущая приведенная стоимость, внутренняя норма доходности, срок окупаемости;

стимулирование инвестиционной активности частного сектора экономики посредством налоговых льгот;

ускорение амортизации, введение инвестиционного налогового кредита;

вычет из налогообложения части прибыли, направленной на финансирование инвестиций в промышленных и непромышленных целях.

Благоприятные условия для инвестирования в Донецкой Народной Республике представлены на рис. 2 [1].

Рис. 2. Благоприятные условия для инвестирования в Донецкой Народной Республике

Поскольку отсутствуют такие источники финансирования инновационной деятельности предприятий, как кредиты на небольшие краткосрочные проекты с высокой доходностью, венчурное финансирование инновационных проектов и финансовая аренда, необходимо принимать меры по активизации инвестиционных процессов:

упорядочение и разработка законодательных актов в области инноваций;

рационализация и развитие инвестиционного законодательства;

проектирование, разработка и сопровождение мероприятий на протяжении всего инвестиционного процесса;

разработка научно-методического и нормативного обеспечения создания инвестиционных структур различных типов;

разработка эффективной системы поддержки производственных технологий, сертификации и продвижения разработок и научных знаний;

формирование и развитие эффективной системы производственно-технологической поддержки, сертификации и продвижения разработок, научной экспертизы;

формирование, развитие и обеспечение информационной поддержки мероприятий по всему циклу инновационной деятельности;

принятие политики и стратегий регулирования инвестиционной деятельности на всех уровнях.

В Донецкой Народной Республике основную долю в промышленности занимают металлургия и металлообработка – 37,6%; 10,6% приходится на пищевую промышленность; 8,8% – коксохимия; 2,2% – химическая промышленность; 1,6% – машиностроение.

Так, Донецко-Макеевский промышленный узел (металлургия, трубы, машиностроение, пищевая промышленность) и Торезо-Снежнянский узел (добыча угля и машиностроение), включает крупнейшие угледобывающие и металлургические предприятия, расположены на территории ДНР.

Кроме того, в Республике функционируют машиностроительные предприятия, расположенные в городах Ясиноватая, Макеевка и Донецк. Здесь, согласно специализации полюса, расположены крупные промышленные предприятия, а также центры профессиональной подготовки.

Для решения проблем инвестиционного потенциала также следует уделить внимание обеспечению финансовой привлекательности инновационных предприятий.

Во-первых, это предоставление государством финансовых гарантий в виде совместного распределения рисков при финансировании инновационных проектов.

Во-вторых, в условиях недостаточного финансирования инновационных процессов необходимо внедрить систему кредитования предприятий на льготных условиях и использования налоговых инструментов (льготное налогообложение, инвестиционный налоговый кредит), которые являются наиболее

распространенными формами стимулирования инноваций в развитых странах.

Также необходимо принять окончательную разработку специального закона, который будет регулировать порядок осуществления инвестиционной деятельности, а также определение надежных источников и методов финансирования инвестиций и формирование благоприятного инвестиционного климата для привлечения инвестиций.

29 октября 2021 г. в г. Донецк состоялся международный инвестиционный форум, в котором приняли участие более 500 представителей профильных министерств и ведомств, а также представители 17 стран мира. В ходе мероприятия было подписано 34 соглашения на сумму 135,6 млрд рублей. Подобные мероприятия, безусловно, способствуют повышению инвестиционной привлекательности и улучшению инвестиционного климата республики.

21 февраля 2022 г. был издан указ «О признании Донецкой Народной Республики», главным следствием которого стало заключение соглашения о содружестве и взаимопомощи Российской Федерации и Донецкой Народной Республики. После признания были также заключены другие долгосрочные соглашения о сотрудничестве с такими государствами, как Абхазская и Чеченская Республики, которые подразумевают оказание гуманитарной помощи и обеспечение притока инвестиций [12].

Кроме того, над городами Донецкой Народной Республики были назначены города-кураторы Российской Федерации, чтобы контролировать расходы на восстановление пострадавшей инфраструктуры и установление социальных связей.

В таблице 2 показано распределение городов Российской Федерации, взявших шефство над городами Республики.

17 июня 2022 г. по окончании центрального события XXV Петербургского международного экономического форума – пленарной сессии с очным участием Президента Российской Федерации Владимира Путина – были рассмотрены следующие задачи:

в Республике планируют создать Фонд развития промышленности с бюджетом в 2 млрд рублей, который будет

нести сразу несколько функций, в том числе через него будут выдаваться займы и выделяться субсидии на оборудование и на восстановительные работы;

Республика намерена создать на своей территории особую экономическую зону по образцу Крыма и Калининградской области;

Республика обладает достаточными возможностями, чтобы адаптировать законодательство под конкретного инвестора, вплоть до обнуления всех налогов;

в течение ближайших двух лет Российская Федерация вложит более двух триллионов рублей в экономику Донецкой Народной Республики [3].

Таблица 2

Распределение городов Российской Федерации, взявших шефство над городами Донецкой Народной Республики

Город/Область Российской Федерации	Город Донецкой Народной Республики
Ленинградская область	Енакиево
Челябинская область	Ясиноватая
Самарская область	Снежное
Свердловский и Ханты-Мансийский автономный округ	Макеевка
Кемеровская область	Горловка
Курская область	Первомайский район
Подмосковье	Тельмановский и Новоазовский районы
Нижегород	Харцызск
Москва	Донецк и Луганск
Петербург	Мариуполь
Приморье	Торез

12 мая 2022 г. был издан указ Главы Донецкой Народной Республики, в котором предусматривается возможность вложения денежных средств в объекты инвестирования предпринимательской в целях получения прибыли и достижения положительного социального, экономического, экологического или другого полезного эффекта на территории ДНР через открытые в Центральном Республиканском Банке Донецкой Народной Республики счета для осуществления инвестиционной деятельности, путем перечисления денежных средств на счета объектов инвестирования.

Выводы по выполненному исследованию и направления дальнейших разработок по данной проблеме. Анализируя вышеизложенное, можно сделать вывод о том, что основными проблемами, препятствующими развитию инвестиционной деятельности в Донецкой Народной Республике, являются:

военный конфликт, который снижает инвестиционную привлекательность;

этап разработки законодательства стимулирующего инновационную деятельность;

недостаток финансовых ресурсов для осуществления инновационной деятельности.

Активизация инновационных процессов будет способствовать обновлению устаревших основных фондов промышленных предприятий, что, в свою очередь, обеспечит поступление новых конкурентоспособных товаров как на внутренний, так и на внешний рынки и приведет к стабилизации экономики.

Список использованных источников

1. Афендикова, Е.Ю. Проблемы и перспективы развития инвестиционной деятельности в Донецкой Народной Республике / Е.Ю. Афендикова, В.А. Якушкина // Стратегии бизнеса. – 2021. – Т. 9, № 1. – С. 17-21.

2. Батлер-Боудон, Т. Инвестирование в недвижимость. Эндрю Мак-Лин и Гари В. Элдред (обзор) / Т. Батлер-Боудон. – М.: Эксмо, 2017. – 125 с.

3. В парламенте обсудили концепцию законопроекта «Об инвестиционной деятельности в Донецкой Народной Республике» [Электронный ресурс]: Официальный сайт Народного Совета. – Режим доступа: <https://dnrsovet.su/marina-zhejnova-vystupila-na-konferentsii-donetskie-chteniya-s-dokladom-po-voprosam-investitsionnoj-privlekatelnosti-dnr/>

4. Вахрин, П.И. Инвестиции: учебник. – 3-е изд. / П.И. Вахрин, А.С. Нешиной. – М.: «Дашков и Ко», 2017. – 380 с.

5. Дамодаран, А. Инвестиционная оценка / А. Дамодаран – М.: Альпина Бизнес Букс, 2017. – 397 с.

6. Иваницкая, И.П. Введение в экономику недвижимости / И.П. Иваницкая, А.Е. Яковлев. – М.: КноРус, 2017. – 240 с.

7. Катасонов, В.Ю. Инвестиционный потенциал экономики. Механизмы формирования и использования / В.Ю. Катасонов. – М.: Анкил, 2018. – 328 с.
8. Киселева, Н.В. Инвестиционная деятельность / Н.В. Киселева, Т.В. Боровикова, Г.В. Захарова, и др. – М.: КноРус, 2017. – 432 с.
9. Маховикова, Г.А. Инвестиционный процесс на предприятии / Г.А. Маховикова, В.Е. Кантор. – М.: СПб: Питер, 2018. – 176 с.
10. Мишин, Ю.В. Инвестиционный потенциал и промышленный рост / Ю.В. Мишин. – М.: Дашков и К, 2017. – 633 с.
11. Москвин, В.А. Риски инвестиционных проектов: монография / В.А. Москвин. – М.: КУРС: ИНФРА-М, 2018. – 320 с.
12. О признании Донецкой Народной Республики [Электронный ресурс]: указ Президента Российской Федерации от 21.02.2022 № 71. – Режим доступа: <http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202202220002>
13. Петрушевская, В.В. Современное состояние инновационно-инвестиционной деятельности в Донецкой Народной Республике / В.В. Петрушевская, К.В. Шарый // Менеджер. – 2017. – № 2(80). – С. 145-153.
14. Фридмен, Д. Рукотворный финансовый кризис. Системные риски и провал регулирования / Д. Фридмен, В. Краус. – М.: ИРИСЭН, Мысль, 2015. – 320 с.

УДК338.45

DOI

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПОЛИТИКИ ПРОМЫШЛЕННОГО РАЗВИТИЯ

**СТРУЖКО Н.С.,
аспирант кафедры финансов
ФГБОУ ВО «ДОНАУИГС»
Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация**